

NEYRON TARMOQLARI YORDAMIDA OBYEKTЛАRNI ANIQLASH.

Bobomurod Mamitjonov Tojiboyev –

ADU Axborot texnologiyalari kafedrası o'qituvchisi,

Maribjonova Odinaxon Maxammadjon qizi –

Amaliy matematika yo'nalishi 1-bosqich talabasi

Annotatsiya: Maqolada NT-neyron tarmoq tadqiqotlari va uning hozirgi kunda eng istiqbolli sohalardan biri ekanligi, chunki kelajakda ular deyarli hamma joyda, fan va texnikaning turli sohalarida qo'llanilishligi, bundan tashqari ular mehnatni sezilarli darajada yengillashtirishi va boshqalar haqida bayon qilinadi.

Kalit so'zlar: SNT (sun'iy neyron tarmoqlar), Intelligent video surveillance, deep learning, mashinali o'qitish, bashoratlash, signal, konvolyutsion NT, tasvir, ob'yekt.

SNT (sun'iy neyron tarmoqlar) – bu asab hujayralari tarmoqlari bo'lgan tirik organizmlar uchun an'anaviy bo'lgan neyron tarmoqlarning ishlashining matematik modelidir. Biologik analogda bo'lgani kabi, sun'iy tarmoqlarda ham asosiy element bir-biriga bog'langan va qatlamlarni hosil qiluvchi neyronlardir. Ularning soni neyron tarmog'ining murakkabligi va uning maqsadi (hal qiladigan vazifalari)ga qarab farq qilishi mumkin.

Ehtimol, neyron tarmoqlarning eng mashhur vazifasi vizual tasvirlarni tanib olishdir. Bugungi kunda mashinalar qog'oz va bank kartalaridagi belgilarni, rasmiy hujjatlardagi imzolarni, ob'ektlarni aniqlash va boshqalarni muvaffaqiyatli taniy oladigan tarmoqlar yaratilmoqda. Ushbu funktsiyalar inson mehnatini sezilarli darajada osonlashtirishi, shuningdek, inson omili tufayli xato qilish imkoniyati yo'qligi sababli turli xil ish jarayonlarining ishonchliligi va aniqligini oshirishi mumkin.

Neyron tarmoq-bu biologik neyron tarmoqlarning ishlash tamoyillariga asoslangan dasturiy ta'minot va apparat ko'rinishidagi matematik model. Bugungi

kunda bunday tarmoqlar nafaqat rivojlanish, balki, o'qitish imkoniyati tufayli amaliy maqsadlarda faol foydalanilmoqda. Ular bashorat qilish, ob'yektni aniqlash, mashinali tarjima qilish, ovozni aniqlash va boshqalar uchun ishlatiladi. neyron tarmoqlarni o'z navbatida ikki turini farqlash mumkin: Oddiy neyron tarmoqlari va konvolyutsion neyron tarmoqlari.

Oddiy ko'pincha to'liq bog'langan neyron tarmoq deb ataladi. Unda har bir tugun ham kirish, ham chiqish vazifasini bajaradi, neyronlarning yashirin qatlamini hosil qiladi va keyingi qatlamning har bir neyroni avvalgi barcha neyronlar bilan bog'lanadi. Kirishlar o'zining yuki bilan keladi, ular o'quv jarayonida moslashtiriladi va keyinchalik o'zgarmaydi. Bundan tashqari, har bir neyron faollashtirish chegarasiga ega, shundan so'ng u ikkita mumkin bo'lgan qiymatlardan birini oladi: -1 yoki 1, yoxud 0 yoki 1.

Konvolyutsion NT tasvirlarni iloji boricha samarali tanib olishga imkon beradigan maxsus arxitekturaga ega. SNT g'oyasining o'zi konvolyutsion va ichki diskretlashtiruvchi qatlamlari (pooling) almashinuviga asoslanadi, lekin struktura bir tomonlama bo'lib hisoblanadi. SNT o'z nomini konvolyutsiya operatsiyasidan oldi, bu tasvirning har bir bo'lagi konvolyutsiya yadrosiga elementar ravishda ko'paytirilishini nazarda tutadi, natijada olingan natija yig'ilib, chiqish tasvirining o'xshash holatiga yozilishi kerak. Ushbu arxitektura ob'ektning siljishiga nisbatan tan olinishining o'zgarmasligini ta'minlaydi, konvolyutsiya "ko'rinadigan oyna" ni asta-sekin kattalashtirib, tasvirdagi tobora ko'proq yirik tuzilmalar va ob'yektlarni ochib beradi.

Tasvirlar bilan ishlash Deep Learning (chuqur o'rgatish) texnologiyasini qo'llashning muhim sohasidir. Global miqyosida dunyodagi barcha kameralardan olingan barcha rasmlar tuzilmagan ma'lumotlar kutubxonasini tashkil etadi. Neyron tarmoqlari, mashinani o'rganish va sun'iy intellektni jalb qilgan holda, ushbu ma'lumotlar turli xil vazifalarni bajarish uchun tuziladi va ishlatiladi: maishiy, ijtimoiy, kasbiy va davlat, xususan xavfsizlikni ta'minlash.

Videokuzatuv uchun barcha arxitekturalarning asosi tahlil bo'lib, uning birinchi bosqichi tasvirni (ob'ektni) tanib olishdir. Keyinchalik, mashinani o'rganish orqali

sun'iy intellekt harakatlarni taniydi va ularni tasniflaydi. Tasvirni tanib olish uchun neyron tarmoq avval ma'lumotlarga o'rgatilishi kerak. Bu inson miyasidagi neyron aloqalarga juda o'xshaydi-biz ma'lum bilimlarga egamiz, ob'ektni ko'ramiz, tahlil qilamiz va aniqlaymiz. Neyron tarmoqlari u o'qitiladigan ma'lumotlar to'plamining hajmi va sifatini talab qiladi. Ma'lumotlar to'plamini ochiq manbalardan yuklab olish yoki o'zingiz yig'ishingiz mumkin.

Amalda, bu ma'lum bir chegaraga qadar, neyron tarmoqdagi yashirin qatlamlar qancha ko'p bo'lsa, tasvir shunchalik aniq tanib olinadi. Bu qanday amalga oshiriladi?

Rasm bir necha pikselgacha bo'lgan kichik qismlarga bo'linadi, ularning har biri kirish neyroni bo'ladi. Sinapslar signallarni bir qatlamdan boshqasiga uzatadi. Ushbu jarayon davomida millionlab parametrlarga ega yuz minglab neyronlar olingan signallarni allaqachon qayta ishlangan ma'lumotlar bilan taqqoslaydi. Oddiy qilib aytganda, agar biz mashinadan mushukning fotosuratini tanib olishni so'rasak, biz fotosuratni kichik bo'laklarga ajratamiz va bu qatlamlarni avvaldan mavjud bo'lgan, neyron tarmoq o'rganganib olgan millionlab mushuklarning belgilari bilan taqqoslaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изображений. – М.: Техносфера, 2006. – 1072 – sahifa,
2. Грузман И.С. Цифровая обработка изображений в информационных системах. Учебное пособие. – Новосибирск, 2000. – 166 – sahifa,
3. Жилияков, Е.Г. Вариационные методы анализа и построения функций по эмпирическим данным на основе частотных представлений. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2007. – 160 - sahifa.